

10.5281/zenodo.13319550

ЯКОВЛЕВА Ирина Юрьевнапедагог специального образования, независимый исследователь,
Россия, г. Москва

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЯ ЧТЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С СИНДРОМОМ ДЕФИЦИТА ВНИМАНИЯ И ГИПЕРАКТИВНОСТЬЮ

Аннотация. В статье представлено исследование по выявлению взаимосвязи нарушений чтения у детей младшего школьного возраста и наличием у них синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Представлено теоретическое обоснование СДВГ, а также классификация нарушений чтения. Приведено эмпирическое исследование, направленное на выявление нарушений чтения у детей младшего школьного возраста с характерными особенностями проявления СДВГ.

Ключевые слова: синдром дефицита внимания, гиперактивность, нарушения чтения, младший школьный возраст, дислексия.

Введение. В последнее десятилетие возрастает тенденция роста числа детей младшего школьного возраста с нарушениями функции чтения и восприятия информации, а также с в большей или меньшей степени выраженными проявлениями СДВГ (синдрома дефицита внимания и гиперактивностью). Соответственно, возникает необходимость в коррекционной работе с такими детьми со стороны специалистов для нивелирования трудностей в усвоении школьной программы, корректировки поведенческих паттернов ребенка, что отражает актуальность данного исследования.

Цель работы заключается в установлении взаимосвязи между выраженным синдромом дефицита внимания и гиперактивностью у детей и нарушенной функцией чтения.

Для достижения поставленной цели нами были сформулированы следующие задачи:

1. Рассмотреть аспекты синдрома дефицита внимания и гиперактивности у детей младшего школьного возраста.
2. Проанализировать процесс применения функции чтения в младшем школьном возрасте.
3. Проанализировать эмпирическое исследование навыка чтения у детей с СДВГ.

Теоретическая значимость данной работы заключается в том, что она может быть применена педагогами, психологами, а также логопедами-дефектологами в исследовании вопроса о

взаимосвязи СДВГ и нарушений чтений у детей младшей школы.

Основная часть. Наличие у детей такого нарушения функции чтения как дислексия, которое взаимосвязано с СДВГ, не подтверждается множественными исследованиями и результатами диагностики. Вместе с тем, все более проявлены на практике случаи, при которых у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью проявляются неспецифические нарушения функции чтения и обработки информации.

Согласно данным, полученным в ходе исследования распространения СДВГ у младших школьников, было выявлено, что порядка 40 % из них имеют нарушенную функцию чтения, проявленную в форме дислексии [1, с.64]. отдельные исследователи утверждают, что наличие СДВГ и дислексии может иметь взаимопределяющий характер, т.е. дети с синдромом дефицита внимания могут иметь нарушения чтения, и дети, у которых присутствует патогенез дислексии могут страдать СДВГ [3, с. 60].

Исследователь А.Н. Корнев отмечает, что необходимо классифицировать проявленные у ребенка нарушения функции чтения:

- неосложненная дислексия;
- осложненная дислексия (обусловлена задержкой психического развития ребенка);
- осложненная дислексия (обусловлена наличием у ребенка умственной отсталости);

- осложненная дислексия (обусловлена наличием у ребенка общего недоразвития речевых функций);
- неспецифические нарушения чтения [3, с. 62].

Исходя из вышеобозначенного, младшие школьники могут иметь нарушения функции чтения вследствие наличия у них СДВГ (проявляются в форме дислексии), а также проявлять неспецифические нарушения функции чтения, которые обусловлены тем, что ребенок имеет определенные нервно-психические отклонения от нормы, к которым, в том числе, относятся и синдром дефицита внимания, и гиперактивность.

Для того чтобы выявить взаимосвязь СДВГ и нарушений чтения, необходимо рассмотреть закономерности интеллектуальной деятельности младшего школьника с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. Так, у ребенка она имеет циклический характер. Продуктивную деятельность произвольного характера он может осуществлять в среднем 10 мин., а далее его работоспособность значительно снижается за счет смещения фокуса внимания, невозможности сконцентрироваться и контролировать интеллектуальную активность. Как правило, ребенок порядка 7 мин. может не находиться в данной фазе спада умственной активности, накапливая ресурс для того, чтобы приступить к реализации нового цикла интеллектуальной деятельности.

В процессе спада умственной активности ребенок не воспринимает информацию, не может обрабатывать входящие потоки, а потому может и не осознавать, что такие паузы ему свойственны (или не замечать их наступления). Стоит отметить, что дети с СДВГ не отличаются сниженным уровнем владения знаниями, сопоставимо с детьми нормативного развития. Вместе с тем они имеют трудности в формировании причинно-следственных связей и логически построенных выводов.

В настоящее время система образования приспособляется к стремительным изменениям внешней среды, в частности – повышенным уровнем информатизации. Именно поэтому чтение в образовательных учреждениях является не только учебным предметом, но и необходимой каждому человеку базовой компетенцией, которой необходимо владеть как для последующего образовательного процесса, так и для закономерной интеграции ребенка в общество. Кроме того, посредством чтения

человек в течение жизнедеятельности осуществляет процесс самообразования, приобретения навыков [3, с. 33].

Разного рода нарушения функции чтения у детей младшего школьного возраста (в том числе и дислексия) значительно снижают возможности успешного освоения школьной программы. На современном этапе все чаще встречаются дети, которые имеют ту или иную симптоматику СДВГ, что непосредственно влияет и на их способность воспринимать информацию посредством чтения. Вследствие того, что учителя не обладают достаточными компетенциями в работе с учениками, имеющими такие нарушения, возрастает необходимость в систематической коррекционной работе логопедов [4, с. 39].

С точки зрения исследователей, функция чтения представляет собой структуру, включающую множество аспектов. Так, оно представляет собой вид речевой деятельности, мотивом которой является интерес к восприятию информации, которая закодирована в виде графических символов. С помощью чтения индивид распознает сообщение, закрепленное письменно, научается не только воспринимать информацию, но еще и осмысливать ее [4, с. 41].

Дети, которые имеют синдром дефицита внимания и гиперактивность, в большей или меньшей степени не могут в полной мере осуществлять данную функцию. Именно поэтому ряд зарубежных ученых (например, С. Клемет, Дж. Петерс) считают, что дислексию необходимо выделять в отдельную группу нарушений у детей с СДВГ. Вместе с тем другие исследователи в полной мере разотождествляют данные нарушения по их функциональным проявлениям (П. Аарон). Соответственно, актуализируется вопрос о том, что дислексия может стать сопутствующим нарушением у детей с СДВГ, или же синдром дефицита внимания может прогрессировать у тех детей, которые уже имеют дислексию или иные нарушения функции чтения.

Предикатом СДВГ становится ранее органическое поражение мозга ребенка, которое формируется в перинатальном периоде. Соответственно, органическое развитие головного мозга ребенка нарушается и отдельные образования в мозге остаются незрелыми. Как следствие – у ребенка наблюдается недостаточное развитие его высших психических функций, в частности – функции восприятия информации

посредством восприятия графических символов в процессе чтения.

Американская психиатрическая ассоциация DSMIV разделяет несколько течений синдрома дефицита внимания у ребенка, которые обусловлены характером той симптоматики, которая у ребенка проявляется:

- синдром дефицита внимания;
- синдром дефицита внимания и гиперактивность;
- синдром гиперактивности.

В данном случае нами рассматривается СДВГ и соответствующее этому диагнозу эмпирическое исследование, которое направлено на выявление у учеников младшей школы нарушений функции чтения.

Исследователи осуществляли экспериментальную работу среди 264 учащихся 2 класса шести школ г. Череповца. Средний возраст учеников – 8,5 лет. Из всего числа респондентов 125 младших школьников имели диагноз F90.0 (СДВГ) – 47,3 %. Остальные младшие школьники имели клинические проявления СДВ (46,7 %) и СГ – 6 %.

В процессе исследования были применены такие методы, как наблюдение, беседа, а также предварительный сбор анамнеза респондентов. В процессе работы также были изучены продукты учебной деятельности младших школьников.

В качестве диагностической программы были синтезированы методики А.Н. Корнева и Л.А. Ясюковой. Исследованию с помощью программы подлежали уровень сформированности навыка чтения у младших школьников, а также структурный уровень нарушений функции чтения. Соответственно полученным показателям респонденты были разделены на две группы – со специфическими нарушениями чтения и с неспецифическими нарушениями чтения [1, с. 3].

В результате эмпирического исследования были сформированы группы детей с СДВГ по признаку сформированности навыка чтения и его нарушений.

Так, к первой группе были причислены младшие школьники, которые имели дислексию первичного характера и отличались неспособностью объединять слоги и прочитывать слова полностью.

Ко второй группе относились дети, которым была присуща дислексия вторичного типа, развивающаяся как следствие синдрома дефицита внимания и гиперактивности. Эти дети также

не могли объединять отдельные слоги в слово и не прочитывали слово целиком даже в отсутствии его избирательного характера.

К третьей группе были отнесены те младшие школьники, которые имели некоторое отставание в темпе чтения, что обусловлено недостаточной сформированностью функции чтения в целом.

С целью коррекции выявленных нарушений, была разработана программа, направленная на каждую группу детей. Основой программы служили принципы специальной психологии и коррекционной педагогики.

Основные этапы коррекционной деятельности:

- развитие высших психических функций младших школьников;
- работа над функциональным базисом чтения;
- закрепление навыка чтения;
- работа над корректировкой негативных установок младших школьников в отношении процесса чтения.

Коррекционная работа была реализована посредством специализированных занятий как группового, так и индивидуального характера. Был осуществлен дифференцированный индивидуальный подход к младшему школьнику, учитывая их психологические и физиологические особенности течения СДВГ.

Заключение. Таким образом, СДВГ и нарушения чтения являются взаимосвязываемыми категориями. Как правило, дети, которые имеют синдром дефицита внимания, испытывают устойчивые нарушения функции чтения.

Для коррекции данного нарушения необходимо использовать специальные разработанные программы, учитывающие физиологические и психологические особенности младших школьников, их уровень сформированности навыка чтения.

Коррекционная работа дает существенную положительную динамику в овладении навыком чтения и снижению нарушений данной функции у детей с СДВГ.

Литература

1. Жаркова, Е. А. Изучение и коррекция нарушений чтения у младших школьников с синдромом дефицита внимания с гиперактивностью в условиях логопедического кабинета // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. №6 (67). URL:

<https://cyberleninka.ru/article/n/izuchenie-i-korreksiya-narusheniy-chteniya-u-mladshih-shkolnikov-s-sindromom-defitsita-vnimaniya-s-giperaktivnostyu-v-usloviyah>

2. Жаркова, Е. А. Клинико-педагогическое исследование нарушений чтения у детей младшего школьного возраста с синдромом дефицита внимания в условиях логопедического кабинета поликлиники / Е. А. Жаркова // Вестник Череповецкого государственного университета. – 2013. – №2(47). – Т. 1. – С. 102-106.

3. Заваденко, Н. Н. Гиперактивность и дефицит внимания в детском возрасте. – М., 2005.

4. Лалаева, Р. И. Диагностика и коррекция нарушений чтения и письма у младших школьников / Р. И. Лалаева, Л. В. Венедиктова. – СПб., 2001.

5. Политика, О. И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – СПб., 2008.

YAKOVLEVA Irina

Special Education Teacher, Independent Researcher,
Russia, Moscow

THE RELATIONSHIP BETWEEN READING DISORDERS IN YOUNGER SCHOOL-AGED CHILDREN AND ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY DISORDER (ADHD)

Abstract. *The article presents a study on the relationship between reading disorders in younger school-aged children and the presence of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD). It includes a theoretical justification of ADHD and a classification of reading disorders. An empirical investigation is provided, aimed at identifying reading disorders in younger school-aged children with characteristic features of ADHD.*

Keywords: *Attention Deficit Disorder, hyperactivity, reading disorders, younger school-aged children, dyslexia.*